

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Гаипов Жасур Бахром угли

Ташкентский государственный экономический университет

Доцент кафедры «Банковское дело» PhD

j.gaipov@tsue.uz

88 108 71 01

Аннотация: В статье исследуются современные тенденции и инновации в области платежных систем с акцентом на использование искусственного интеллекта и сквозных технологий. Рассматриваются ключевые технологические направления, включая блокчейн, виртуальные кошельки, мобильные платежи и бесконтактные технологии, а также их влияние на безопасность, удобство и эффективность финансовых операций. Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта в повышении уровня защиты от мошенничества, персонализации клиентского опыта и оптимизации транзакционных процессов. Анализируется взаимодействие цифровых технологий, таких как квантовые вычисления, промышленный интернет вещей (IIoT), робототехника и виртуальная реальность, с платежными системами.

Ключевые слова: Инновационные платежные системы, искусственный интеллект, сквозные технологии, блокчейн, мобильные платежи, виртуальные кошельки, бесконтактные технологии, квантовые вычисления, Промышленный интернет вещей (IIoT), робототехника, виртуальная реальность, оптимизация транзакций, безопасность платежных систем, персонализация клиентского опыта, цифровая экономика

Введение. Инновационные платежные системы обеспечивают эффективные и безопасные способы осуществления финансовых операций. Технологии, такие как блокчейн и мобильные приложения, трансформируют традиционные методы оплаты, предоставляя удобство, скорость и

прозрачность. Бесконтактные технологии, виртуальные кошельки и криптовалюты становятся все более популярными, поддерживая инновации в финансовой сфере [3] [4].

Инновационные платежные системы охватывают различные виды, отражающие технологические тенденции в сфере финансов. Некоторые из них включают:

1. Бесконтактные платежи: Технологии NFC (ближнепольской связи) позволяют проводить транзакции без физического контакта между устройствами, что удобно и быстро.

2. Мобильные платежи: Платежи через мобильные приложения становятся все более распространенными, обеспечивая удобство и доступность для пользователей смартфонов.

3. Виртуальные кошельки: Электронные кошельки предоставляют возможность хранения и управления финансами в цифровой форме, часто с интеграцией с другими финансовыми инструментами.

4. Криптовалюты: Блокчейн-технология и криптовалюты, такие как биткоин, предлагают децентрализованные и безопасные средства обмена, обходя традиционные финансовые институты.

5. Чат-боты и ИИ в платежах: Искусственный интеллект используется для автоматизации платежных процессов через чат-боты, обеспечивая персонализированный и удобный опыт.

6. Кросс-границные платежи: Инновации позволяют более эффективно и дешево проводить трансграничные транзакции, устраняя преграды и снижая комиссии.

Сквозные технологии, также известные как end-to-end (E2E) технологии, охватывают процессы или системы от начала до конца, обеспечивая единый, непрерывный опыт. В инновационных платежных системах сквозные технологии могут включать:

1. Сквозное шифрование: Защита конфиденциальности данных на всех этапах транзакции, начиная с момента их создания до завершения, с использованием мощных методов шифрования.

2. Сквозной мониторинг: Полный контроль и отслеживание транзакций от отправителя к получателю, что способствует быстрому обнаружению и предотвращению мошенничества.

3. Сквозная аналитика: Анализ данных на всех уровнях платежного процесса для выявления тенденций, оптимизации операций и предоставления более точной информации о клиентском опыте.

4. Сквозная автоматизация: Использование автоматизации на каждом этапе для улучшения эффективности и уменьшения рисков, начиная с инициирования транзакции до ее завершения.

5. Сквозная интеграция: Полная интеграция различных компонентов платежной системы, обеспечивающая бесперебойную работу и совместимость с другими финансовыми и технологическими платформами.

Сквозными технологиями цифровой экономики являются большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности (рис.1) [1].

Рис.1. Сквозные технологии в цифровой экономике¹

Big Data в платежных системах играет ключевую роль, предоставляя обширные объемы данных для анализа и принятия стратегических решений.

Большие данные описываются при помощи следующих характеристик.

Объем (Volume) – количество сгенерированных и хранящихся данных;

Разнообразие (Variety) – тип данных;

Скорость (Velocity) – скорость;

¹ Рисунок составлен автором работы

Изменчивость (Variability) – противоречивость наборов данных может препятствовать их обработке и управлению ими;

Достоверность (Veracity) – качество данных напрямую влияет на точность проведения анализа данных.

Методология. В исследовании данной темы были изучены и проанализированы ключевые технологии, влияющие на развитие платежных систем, включая сквозные технологии, искусственный интеллект и промышленные интернет вещей (IIoT). Особое внимание было уделено их роли в улучшении безопасности, эффективности и персонализации платежных процессов.

Результаты. Некоторые аспекты использования Big Data в платежных системах включают:

1. Аналитика мошенничества: обработка больших объемов данных позволяет выявлять аномалии и необычные паттерны, что полезно для оперативного выявления мошеннических действий в реальном времени.

2. Персонализированный опыт клиентов: анализ данных о потребительском поведении помогает создавать персонализированные предложения, улучшая удовлетворенность клиентов и повышая вероятность использования услуг платежной системы.

3. Прогнозирование спроса: анализ больших данных помогает платежным провайдерам предвидеть пики спроса, оптимизируя процессы и ресурсы для обеспечения более эффективного обслуживания клиентов.

4. Сквозная аналитика транзакций: интеграция данных о транзакциях со всего спектра каналов и платформ позволяет комплексно анализировать информацию, улучшая понимание клиентов и оптимизируя операции.

5. Оптимизация рисков: анализ данных может помочь в выявлении паттернов риска, что позволяет провайдерам принимать меры по уменьшению финансовых потерь и обеспечению безопасности транзакций.

В современном цифровом мире, где платежные системы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, роль Big Data в их эволюции становится крайне значимой.

Big Data, олицетворяющая огромные объемы информации, предоставляет платежным системам возможность не только эффективного управления данными, но и преобразования их в стратегическое преимущество.

В этом контексте, по нашему мнению, актуально будет рассмотреть циклический процесс Big Data в платежных системах, выявляя ключевые этапы и преимущества этого процесса (рис.2).

Рис.2. Циклический процесс BigData в ПС²

Этот циклический процесс обеспечивает постоянную оптимизацию работы платежных систем, повышая их эффективность, безопасность и способность адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и потребностям клиентов.

² Рисунок составлен автором работы

В эпоху стремительного технологического развития и растущей цифровой экономики, искусственный интеллект (ИИ) становится катализатором перевоплощения в сфере платежных систем. Возникающая потребность в более эффективных, безопасных и удобных методах финансовых транзакций призывает к интеграции ИИ, переопределяя процессы и повышая качество обслуживания.

Искусственный интеллект — это направление информатики, целью которого является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ставить и решать свои традиционно считающиеся интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка [2].

Мы думаем, что в инновационных платежных системах искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым катализатором для трансформации и усовершенствования финансовых процессов. ИИ активно внедряется и приносит ценные инновации в мир платежей (рис.3).

Рис.3. AI в платежных системах³

В эпоху стремительных изменений в технологическом ландшафте, инновационные платежные системы находят в искусственном интеллекте мощного союзника, способного переопределить стандарты безопасности, эффективности и персонализации финансовых транзакций. Искусственный интеллект, сфокусированный на создании аппаратно-программных средств, расширяет возможности пользователей и дает толчок к развитию инновационных платежных практик.

³ Рисунок составлен автором работы

По нашему мнению, рассмотрение, как искусственный интеллект функционирует в инновационных платежных системах, проливая свет на ключевые этапы и преимущества этого симбиоза технологий и финансов считается необходимым (рис.4).

Рис.4. Функционирование AI в инновационных платежных системах⁴

Функционирование ИИ в платежных системах представляет собой визуализацию ключевых этапов работы искусственного интеллекта в инновационных платежных системах:

1. Сбор данных: непрерывный поток разнообразных данных включает транзакционные записи, информацию о клиентах и платежные образцы.

⁴ Рисунок составлен автором работы

2. Обработка и агрегация: данные проходят через этап обработки, включающий фильтрацию и агрегацию, подготавливая их для дальнейшего анализа.

3. Интеллектуальный анализ: алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта проводят анализ данных, выявляя паттерны, предсказывая тенденции и выявляя аномалии.

4. Принятие решений: на основе результатов анализа, ИИ принимает решения о дальнейшей обработке транзакций, управлении рисками и предоставлении персонализированных услуг.

5. Обучение и оптимизация: система обучается на новых данных, оптимизируя свои алгоритмы для постоянного улучшения результатов.

6. Мониторинг и обновление: непрерывный мониторинг производительности системы и, при необходимости, обновление алгоритмов для максимальной эффективности.

Анализ. В результате исследования были выявлены ключевые инновационные технологии, которые играют важную роль в трансформации современных платежных систем. Среди них особое место занимают искусственный интеллект, блокчейн, мобильные платежи и квантовые вычисления.

Искусственный интеллект (ИИ) является центральной технологией в современных платежных системах. Алгоритмы ИИ активно используются для анализа транзакций в реальном времени, выявления мошеннических действий, а также для создания персонализированных предложений и улучшения клиентского опыта.

Сквозные технологии, такие как сквозное шифрование, мониторинг и аналитика, играют ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности платежных систем. Цифровые технологии, такие как промышленные интернет вещей (IIoT), робототехника, виртуальная и дополненная реальность, активно интегрируются в платежные системы, создавая новые возможности для пользователей. По нашему мнению, новейшие технологии, такие как квантовые вычисления, сенсорная технология, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, а также промышленный Интернет Вещей, тесно взаимодействуют с миром финансовых операций, открывая новые горизонты для пользователей и предоставляя более совершенные методы финансовых транзакций (Табл.1).

Таблица – 1

Взаимодействие цифровых технологий с платежными системами⁵

Виды цифровых технологий в ПС	Применение
-------------------------------	------------

⁵ Составлено автором работы

Квантовые технологии в Платежных Системах	Использование квантовых вычислений для обработки сложных криптографических задач, повышая уровень безопасности транзакций и защищая от квантовых вычислительных атак
Новые технологии процессов в Платежных Системах	Внедрение современных технологий для оптимизации и ускорения процессов в обработке транзакций, что повышает эффективность и снижает временные задержки
Промышленный Интернет Вещей (IoT) в Платежных Системах	Использование IoT для создания умных платежных систем, включая мониторинг и оптимизацию транзакционных процессов с использованием подключенных устройств
Робототехника в Платежных Системах	Внедрение робототехники для автоматизации операций, таких как обработка платежей, обслуживание клиентов и управление инфраструктурой
Технологии Сенсоров в Платежных Системах	Использование передовых технологий сенсоров для обеспечения безопасности транзакций, например, биометрические сенсоры для аутентификации платежей
Беспроводные технологии в Платежных Системах	Внедрение передовых беспроводных технологий, таких как NFC (ближнепольная связь) для улучшения процессов оплаты и повышения удобства для пользователей
Виртуальная Реальность (VR) в Платежных Системах	Использование VR для создания инновационных методов взаимодействия с платежными интерфейсами, создания виртуальных магазинов и улучшения пользовательского опыта
Дополненная Реальность (AR) в Платежных Системах	Интеграция технологий AR для обогащения реального мира информацией о платежах, например, просмотр дополненной информации при сканировании товаров

Таким образом, путем объединения инноваций и платежных технологий создается перспективное будущее, где процессы финансовых транзакций становятся не только удобными, но и предоставляют новые возможности для развития цифровой экосистемы.

Выводы и предложения.

Инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, и мобильные платежи, трансформируют традиционные финансовые процессы, повышая их эффективность, безопасность и удобство для пользователей.

Искусственный интеллект играет ключевую роль в современных платежных системах, обеспечивая автоматизацию и улучшение процессов.

Сквозные технологии, такие как квантовые вычисления и промышленные интернет вещей, значительно повышают уровень безопасности и эффективности платежных систем.

Интеграция передовых цифровых технологий с платежными системами открывает новые горизонты для развития финансового сектора, делая его более гибким и адаптивным к требованиям современного рынка.

Мы предлагаем следующие меры для улучшения платежных систем в условиях цифровизации банковской отрасли:

1. Финансовым организациям следует активно внедрять инновационные технологии в свои платежные системы для повышения конкурентоспособности и улучшения качества обслуживания клиентов. Особое внимание следует уделять искусственному интеллекту и блокчейн-технологиям.

2. В условиях растущих киберугроз необходимо усилить меры безопасности путем интеграции сквозного шифрования, мониторинга и анализа данных на всех этапах транзакций. Использование квантовых вычислений и других передовых технологий может значительно повысить уровень защиты.

3. Для повышения лояльности и удовлетворенности клиентов рекомендуется использовать возможности искусственного интеллекта для создания персонализированных предложений и оптимизации пользовательского опыта.

4. Организациям следует инвестировать в обучение и развитие сотрудников для повышения их квалификации в области новых технологий. Это позволит эффективно использовать инновации и обеспечивать высокое качество работы платежных систем.

Список источников и литературы:

1. М.И.Азизова. Инновационные технологии в цифровой экономике. (Учебное пособие). – Т.: СП «Nihol print», 2022. – 184 б.

2. Боровская Е. В. Б83 Основы искусственного интеллекта: учебное пособие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. изд., электрон. М.: Лаборатория знаний, 2020. 130 с. (Педагогическое образование). Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10". Загл. с титул. экрана. Текст: электронный.

3. Ugli, G. J. V. (2022, December). The Impact of the Digitalisation of Payment Systems on the Profitability of Commercial Banks. In International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking (pp. 345-355). Cham: Springer Nature Switzerland.

4. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / под ред. Яноша Барбериса. Изд-во Альпина Паблишер, 2017. 630 с.